

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

колориттин өзгешеликлери айырықша жаңлап турады. Олардан «Танка» көркем фильмин алып қарасақ, онда қарақалпақ миллий ырғақлары менен бирге кинода жаңлаған музыкалар арқалы кең жазық далалардай пейли кең қарақалпақ халқының характери ашып көрсетиледи.

Жуўмақ орнында атап өтиў орынлы қарақалпақ кинофильмлеринде жаслар көзқарасы менен мәнәўиятын раўажландырыўда музыка өнеринен дурыс пайдаланып, бул утыслар жаслар тәрбиясы ушын хызмет етеди.

Кино – ең тәсиршең өнер түри болғанлықтан, оған қанат беретугын музыка миллий колорит пенен суўғарылып, шеберлик пенен раўажландырылса ғана халқымыз руўхиятын байытып, бақалы мийрас болып қунын жоғалтпайды. Бул мәселе кино тараўы дәретиўшилериниң алдында турған үлкен ўазыйпа болып табылады.

Пайдаланылған әдебиетлар дизими

1. Абулқасимова Х. Кино санъати асослари .– Т.: 2010.
2. Мухамедалиев Х. Сценарийнавислик маҳорати.– Тошкент. “Муסיқа”. 2009 й.
4. Tajadinova G. Monografiya. – Nokis. «Avangard-Baspa». 2024– 136-б.
5. Ходжаметова Г.И. Композитор Нажимаддин Мухаммеддиновтың шығармаларында миллий колориттин өзгешеликлери. – Т.: 2023. 8-б.
6. Ш.Нусратова. Бадий асар таҳлили”, ўқув қўлланма. –Т.: “Fan ziyosi” нашриёти. 2023.
7. “Қарақалпақфильм” архив материаллары.

Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich,

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedراسи professorи,

O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston Respublikasi xalq artisti,

O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan yoshlar murabbiysi

YOSHLAR MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA SAN’ATINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni o‘rganilgan bo‘lib, bu borada Sharq allomalari va mutafakkirlarining musiqiy merosidan foydalanilgan. Yangi

O‘zbekiston ma‘naviy taraqqiyotida san‘at, xususan musiqa san‘atining ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *san‘at, musiqa, ma‘naviyat, tafakkur, milliy meros, musiqiy meros, ma‘naviy tarbiya, estetik tarbiya.*

Annotation: *This article studies the role of music in the development of youth thinking and increasing their spirituality, using the musical heritage of Eastern scholars and thinkers. The importance of art, in particular music, in the spiritual development of new Uzbekistan is analyzed.*

Keywords: *art, music, spirituality, thinking, national heritage, musical heritage, spiritual education, aesthetic education.*

Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida yoshlarni jismonan va ma‘nan barkamol avlod etib tarbiyalash borasidagi islohotlar hayotimizning barcha sohalari bilan o‘zaro chambarchas bog‘langan holda, tizimli va maqsadli amalga oshirilmoqda. Uchinchi renessans poydevoriga asos solishda zamon bizning zimmamizga yangi demokratik jamiyat qurish bilan birga mustabid tuzum qoldirgan og‘ir asoratlardan xalos bo‘lgan, yuksak ma‘rifatli, ulkan ma‘naviyatli yoshlarni tarbiyalashdek muqaddas vazifani yukladi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev rahnamoligida san‘atga, jumladan musiqa san‘atiga berilayotgan e‘tibor negizida yoshlar tafakkurini va ma‘naviyatini bevosita musiqa ta‘sirida rivojlantirish, yoshlar ma‘naviyatini san‘at vositalari orqali yuksaltirish, san‘atda milliylik va zamonaviylikning badiiy sinteziga erishish kabi yuksak vazifalar dolzarblik kasb etmoqda.

Jumladan, “... adabiyot va san‘atga, madaniyatga e‘tibor – bu avvalo xalqimizga e‘tibor, kelajagimizga e‘tibor ekanini, buyuk shoirimiz Cho‘lpon aytganidek, adabiyot, madaniyat yashasa, millat yashashi mumkinligini unutishga bizning aslo haqqimiz yo‘q” – deb ta‘kidlagan so‘zlari dolzarb ahamiyatga egadir [1, 182].

Ma‘naviyatli yoshlarni voyaga etkazish uchun eng avvalo ma‘rifat, madaniyat va san‘at masalalariga katta e‘tibor qaratish, shu asnoda iste‘dodli va mahoratli yoshlarni tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi O‘zbekiston yoshlari nihoyatda iste‘dodli, aql-zakovat bobida hech kimdan qolishmaydi. Ularning tomirida insoniyat tafakkuri kamoliga ulkan hissa qo‘shgan Imom al-Buxoriy, Beruniy, ibn Sino, Mirzo Ulug‘bek, Navoiy, Mirzo Bobur, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy kabi bobolarimizning qoni jo‘sh urmoqda.

O‘zbek xalqi ma‘naviyatida millat o‘tmishi, hozirgi kuni o‘z ifodasini topgan bo‘lib, jahonshumul kashfiyotlarni yarata olgan minglab allomalarni etishtirib bergan o‘lka hisoblanadi. Ular umumbashariy ahamiyatga ega ma‘rifatning

shakllanishiga o'zlarining munosib hissalarini qo'shganlar. Shuning uchun ham o'zbek milliy-ma'naviy merosi jahon madaniyatining ajralmas qismi, uzviy bo'lagidir.

Sharq allomalari va mutafakkirlarining asarlarida ifodalangan ma'naviy-axloqiy qarashlar insonlar ruhiyati va ma'naviyati taraqqiyotida, yoshlarda ezgulik va iftixor tuyg'usining rivoj topishida muhim vosita bo'lib, bu borada musiqa san'atining ahamiyati kattadir.

Ma'lumki musiqa san'ati tarbiya borasida estetik ahamiyatga ega bo'lib, yoshlar tafakkurini, ma'naviyatini rivojlantiruvchi vosita bo'lib, ularning musiqiy qobiliyatlarini, musiqiy xotirasini, didini va eng muhimi dunyoqarashini o'stiradi.

Yoshlar tafakkuri va ularning ma'naviyatini, musiqiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda Sharq allomalari va mutafakkirlarining musiqiy merosidan foydalanish o'z o'rnida metodologik mazmun kashf etib, talabalarning ma'naviy-estetik fikrlashlarini, nazariy bilimlarga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Sharq allomalarining bebaho va tengsiz asarlari jamiyatni rivojlanishida ma'naviyatimizni yuksalishida komil insonni kamol topishida muhim jarayon hisoblanadi. Ular tadqiqotlarida falsafa, tabobat, falakiyot, musiqa, axloq, ta'lim-tarbiya, mantiq, tilshunoslik, adabiyot va boshqa fan sohalarga bag'ishlab asarlar yozishgan.

Musiqa san'ati haqida ko'plab allomalar izlanishlar olib borgan bo'lib, musiqa nazariyasi, musiqaga oid qoidalar bevosita O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlari tomonidan ilgari surilgan.

Bu borada Forobiyning "Musiqa haqida katta kitob" va boshqa asarlari, ibn Sinoning "Kitob ash-shifo", "Kitob an-najot", "Donishnoma" kabi asarlarining musiqa haqidagi bo'limlari, Abdurahmon Jomiyning "Risoi musiqi" kitobi, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburning musiqa haqidagi qarashlari muhim manbadir.

Abu Nasr Forobiy qomusiy olim hisoblanib, uning 160 dan ortiq ilmiy asarlari mavjud. Abu Nasr Forobiy O'rta asr davri ilm-fani taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan olim, Forobiy tabiiy, ilmiy va ijtimoiy bilimlarning barcha sohalarida ilmiy ish olib borgan. Forobiy o'zidan keyin juda boy ilmiy meros qoldirgan. Falsafa, musiqa, filologiya va boshqa tabiiy, ilmiy bilimlarning turli sohalarida asarlar yaratgan.

Arxeologik qazilmalar va qo'lyozma manbalardan ma'lum bo'lishicha o'sha davrda musiqa va musiqashunoslik, ayniqsa keng rivoj topgan va u matematika ilmining bir qismi hisoblangan. Mazkur davrning buyuk olimi Abu Nasr Forobiy musiqaning nazariy asoslari, kuylar, asboblar, musiqa madaniyatining mezonlari, atamalari tahliliga bag'ishlangan "Katta musiqa" kitobining muallifidir. O'rta asr musulmon sharqi musiqa nazariyasiga bag'ishlangan ushbu kitob 2 qism, 3 kitobdan

iborat bo'lgan. Forobiy "Katta musiqa"dan tashqari "Musiqa haqida so'z", "Ritmlar tartibi haqida kitob", "Ritmga qo'shimcha qilinadigan siljishlar haqida" asarlarining ham muallifidir.

Abu Nasr Forobiyning ta'rifiga ko'ra "ijod – bilish jarayonida shunday ulug' fazilatki, inson uni egallashi uchun boshqa hamma fazilatlarini ishga solishi kerak" [2, 94-95]. Darhaqiqat, ijod qilish jarayonida inson izlanadi, kuzatadi, tadqiqotlar olib boradi, natijalarni tahlil qilib mantiqiy xulosalar chiqaradi. Xulosaning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi tajribada sinab boriladi.

Forobiy "Musiqa haqida katta kitob" asari bilan O'rta asrning yirik muziqashunosi sifatida ham mashhur bo'ldi. U musiqa ilmini nazariy, amaliy jihatdan yoritib, musiqani inson axloqini tarbiyalovchi sihat-salomatligini mustahkamlovchi vosita deb qaragan. Uning musiqa sohasida qoldirgan merosi musiqa madaniyati tarixida muhim ahamiyatga molikdir.

Forobiy o'zining "Musiqa haqida katta kitob" asarida musiqani uch turga ajratadi. Uning fikricha, bir xil musiqa insonga huzur-halovat baxsh etadi, ikkinchi xili esa ehtiroslarni qo'zg'ab, jo'shqin qiladi va, nihoyat, uchinchi xil musiqa borki, o'yga toldiradi, fikrlashga, tafakkur qilishga majbur etadi [3, 63].

Uning "Risolai musiqa" asarida "Yo alhazar, ey musiqa olami, yaxshiyamki sen borsan, agar sen bo'lmaganingda insonning ahvoli ne kechar edi" [2, 37] – deb ta'kidlaydi. Bu davr shoirlari va musiqachilarining ijodidagi asosiy janr madhiya xarakteridagi musiqaviy she'riy-asarlar, hajviy qo'shiqlar bo'lib, xalq o'rtasida juda tez tarqalgan.

Yuqorida berilgan ma'lumotlar birgina alloma Abu Nasr Forobiyning musiqa san'ati rivojidadagi ulkan xizmatlari bo'lib, bu jarayonni boshqa ko'plab alloma va mutafakkirlar ma'naviy merosida ko'rishimiz mumkin.

Xulosa sifatida qayd etish lozimki, sharq allomalari va mutafakkirlarining musiqiy merosi orqali yoshlar tafakkuri va ma'naviyatini, musiqiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda talabalarning mustaqil ta'lim mashg'ulotlariga e'tibor qaratish lozim.

Bunda o'tilgan mavzuni Sharq allomalari va mutafakkirlarining ma'naviy merosi mazmunida boyitish va talabalarga mavzu yuzasidan referat, kurs ishi, taqdimot, krossvord tayyorlash kabi vazifalar berilishi maqsadga muvofiqdir.

Sharq allomalari va mutafakkirlarining ma'naviy merosini keng o'rganish yuzasidan davra suhbatlari tashkil etish, sohada faoliyat olib borayotgan olimlar bilan uchrashuvlar o'tkazish, teatrga borish, muzey va ko'rgazmalarga ekskursiyalar tashkil etish ham amaliy natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Asarlar, 2-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 508 b.
2. Abu Nasr Forobiy. Risolai musiqi. – Toshkent: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1992. – 198 b.
3. Nazarov A. Forobiy va Ibn Sino musiqiy ritmika xususida. – Toshkent: Adabiyot va san’at nashriyoti, 1995. – 131 b.

Beknazar Dustmurodov,

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasini professori,

O‘zbekiston Respublikasi xalq hofizi

KATTA ASHULANI YOSHLAR ORASIDA OMMALASHTIRISH MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO‘LLARI

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Katta ashulaning yoshlar orasida ommalashish darajasi, unga bo‘lgan qiziqish va uning zamonaviy sharoitda targ‘ib etishning dolzarb masalalari ilmiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Milliy an‘analarning zamonaviy san’at bilan uyg‘unlashuvi, ta’lim tizimi va ommaviy axborot vositalarining roli hamda yoshlarning estetik didini shakllantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada rivojlangan mamlakatlar tajribalari va amaliy tavsiyalar ham ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ustoz-shogird an‘analari, zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi, globalizatsiya, ijrochilik texnikalari, milliy identifikatsiya, jarayon*

***Annotation:** This article discusses the level of popularity of the Great Song among young people, interest in it and current issues of its promotion in modern conditions from a scientific point of view. The issues of combining national traditions with modern art, the role of the education system and the media, and the formation of the aesthetic taste of young people are considered. The article also develops the experiences of developed countries and practical recommendations.*

***Key words:** Teacher-student traditions, integration of modern technologies, globalization, performance techniques, national identity, process*

O‘zbekiston madaniy merosining eng noyob unsurlaridan biri **Katta ashula** san’atidir. Ushbu an’anaviy san’at turi yillar davomida etuk ustozlar tomonidan

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdixon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissasi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278